

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра «Микро- и наноэлектроники»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Микро- наносенсорика»

**Тема: «Разработка магнитного сенсора углового положения Тип-
структуры Холла»**

Студент гр. 5285

Фофанов А.С.

Преподаватель

Афанасьев А.В.

Санкт-Петербург

2019

АННОТАЦИЯ

В данной курсовой работе представлены результаты разработки сенсора углового положения структуры Холла. Проведено изучение существующих вариантов конструкции датчиков, чувствительных элементов и их топологии. В результате была разработан сенсора на основе КМПОП-технологии.

SUMMARY

In the course of this work presents the development of a sensor of the angular position of the Hall structure. The study of available options for the design of sensors, sensing elements and their topology. The result is a sensor designed on the basis of KMPOP technology.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. РАЗРАБОТКА МАГНИТНОГО СЕНСОРА УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
1.1. Физические основы работы.....	5
1.2. Возможные варианты конструкций датчиков.....	8
1.3. Возможные варианты конструкций чувствительного элемента.....	10
1.4. Топология современных сенсоров.....	14
1.5. Выбор материалов для активной области.....	19
1.6. Расчеты параметров датчика.....	20
1.7. Результат разработки сенсора структуры Холла.....	25
1.8. Принципиальная электрическая схема.....	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	30

ВВЕДЕНИЕ

Измерения угла положения имеет большое значение как в промышленных, так и в бытовых применениях. В различных технических системах для контроля движения, положения, скорости, направления, тока, уровня и других параметров широко применяются бесконтактные магниточувствительные элементы, принцип действия которых основан на эффекте Холла.

Использование сенсоров углового положения на эффекте Холла позволяет быстро и точно проводить измерение угла. Отсутствие движущихся частей в системе измерения угла поворота обеспечивает высокую надежность. Исполнение датчика в виде чипа позволяет использовать датчик угла поворота в неблагоприятных условиях среды. [5]

При использовании сенсоров такого типа отсутствует необходимость непосредственного механического соединения элементов магнита и датчика Холла, что является их основным преимуществом, обеспечивающим им высокую надежность и долговечность, и позволяет эффективно работать в высокоскоростных приложениях, связанных с промышленной автоматизацией, полиграфией, металлообработкой, инструментально-измерительным оборудованием. [13]

Данная работа посвящена разработке магнитного сенсора углового положения основанном на эффекте Холла.

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить физические основы работы таких сенсоров
2. Выбрать материал для активной области
3. Изучить и выбрать оптимальную конструкцию датчика
4. Рассчитать параметры датчика
5. Разработать топологию сенсора
6. Разработать принципиальную электрическую схему

1. РАЗРАБОТКА МАГНИТНОГО СЕНСОРА УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Физические основы работы

Суть гальваномагнитного эффекта Холла можно объяснить так. Если через относительно длинную пластину ($l \gg b$), выполненную из полупроводника, например, с n -проводностью, помещенную в магнитное поле (рис. 1.1), пропустить в направлении оси X электрический ток I , то на каждый электрон, который движется внутри пластины, действует сила Лоренца. Если вектор индукции \vec{B} нормален к плоскости пластины, то есть направленный вдоль оси Z , сила Лоренца равняется: [1]

$$F_l = e_0 v B \quad (1.1)$$

где: e_0 – заряд электрона;

v – средняя скорость движения носителей заряда в направлении линии тока.

Рисунок 1.1. Принцип действия гальваномагнитного преобразователя Холла [1]

Под действием этой силы электроны будут отклоняться к одной из продольных граней пластины, в результате чего их концентрация увеличится, а на противоположной грани – уменьшится. Это приведет к пространственному распределению зарядов и к появлению некоторой разницы потенциалов между гранями и, соответственно, к возникновению поперечной составляющей напряженности E_y электрического поля, которое называется напряженностью Холла. В результате на электрон начинает действовать, кроме силы Лоренца F_l , сила электрического взаимодействия: [1]

$$F_2 = e_0 E_y \quad (1.2)$$

Накопление зарядов на продольных гранях пластины будет продолжаться до тех пор, пока действие электрического поля Холла на заряды не уравновесит действие силы Лоренца. Условие равновесия будет иметь вид:

$$E_v = vB \quad (1.3)$$

Поскольку ток I , который протекает через прямоугольную пластину сечением $b \times d$, связан со средней скоростью носителей заряда соотношением:

$$v = \frac{I}{e_0 n b d} \quad (1.4)$$

то выражение для E_v можно записать в виде:

$$E_v = \frac{I * B}{e_0 n b d} \quad (1.5)$$

откуда ЭДС Холла:

$$e_h = E_v b = \frac{I * B}{e_0 n d} = \frac{R_h}{d} I B \quad (1.6)$$

где: $R_h = \frac{1}{e_0 n}$ – коэффициент Холла;

n – концентрация электронов, их количество в единице объема.

Коэффициент Холла зависит от природы материала чувствительного элемента (пластины). В полупроводниках с p -проводимостью при том же направлении тока и магнитного поля полярность ЭДС Холла будет противоположной полярности ЭДС полупроводника с n -проводимостью, коэффициент Холла $R_h = \frac{1}{e_0 p}$, где p – концентрация дырок. [1]

Коэффициент Холла можно выразить через подвижность μ носителей заряда которая равняется отношению скорости v направленного движения носителей к напряженности E_x внешнего электрического поля, которое вызывает это движение:

$$\mu = \frac{v}{E_x} \quad (1.7)$$

Учитывая, что напряженность E_x связана с током I , который протекает через пластину, ее геометрическими размерами и удельным электрическим сопротивлением ρ зависимостью: [1]

$$I = \frac{E_x * b d}{\rho} \quad (1.8)$$

выражение для ЭДС Холла принимает вид:

$$e_h = \frac{\mu * \rho}{d} I B \quad (1.9)$$

и

$$R_h = \mu * \rho \quad (1.10)$$

Теоретически функция преобразования, то есть зависимость ЭДС Холла от индукции при заданном $I = const$, является линейной лишь для идеального полупроводника, безгранично длинного в направлении оси X и при ограниченных значениях индукции. Практически линейной можно считать функцию преобразования такого датчика, в котором отношение длины к ширине больше чем 2...3 и верхний предел диапазона преобразования за индукцией не превышает 1...5 Тл. [1]

ЭДС Холла может быть постоянной или переменной в зависимости от того, в какое поле помещен датчик и каким током он питается. Если индукция исследуемого поля и ток питания постоянны, тогда $e_h = const$. Если индукция поля постоянная, а ток питания переменен (или наоборот), тогда e_h будет переменной и той же частоты, что и частота переменной входной величины. [1]

1.2. Возможные варианты конструкций датчиков.

Энкодеры, установленные на валу электродвигателя, эффективно обеспечивают управление точным позиционированием. Такие энкодеры обычно изготавливаются в варианте «отверстие» и важными элементами их конструкции являются специальные муфты, позволяющие компенсировать люфты вала двигателя.

Позиционирование в вышеуказанных условиях наиболее эффективно обеспечивает магнитный энкодер (рис. 1.2), в котором преобразование углового перемещения вала в электронный сигнал реализуется бесконтактно на основе эффекта Холла, не связано с вращением оптического прерывателя внутри датчика, и допускает обработку сигналов на скоростях до 60000 об/мин.

Рисунок 1.2. Пример магнитного сенсора углового положения

В магнитном энкодере высокоскоростное вращение внешнего вала, на котором закреплен цилиндрический постоянный магнит, воспринимается датчиком Холла, совмещенным на одном полупроводниковом кристалле с контроллером обработки сигналов.

При вращении полюсов постоянного магнита над микросхемой с датчиком Холла переменный вектор магнитной индукции наводит напряжение Холла, содержащее информацию о мгновенном значении угла поворота вала. Микроконтроллер обеспечивает быстрое преобразование напряжения Холла в параметр угла позиционирования.

Кроме того, на вращающуюся деталь может быть прикреплен кольцевой магнит, внутрь которого вставляется датчик Холла (рис. 1.3). При вращении детали меняется положение в пространстве полюсов магнита, что приводит к изменению индукции магнитного поля, которое и детектируется датчиком Холла. [15]

Рисунок 1.3. Пример магнитного сенсора углового положения с кольцевым магнитом [15]

1.3. Возможные варианты конструкций чувствительного элемента.

Конструктивное выполнение и геометрические размеры датчиков Холла могут быть самыми разнообразными. Чаще всего они изготавливаются в форме плоской четырехугольной пластины, к поперечным граням которой присоединяются сплошные электроды, которые служат для подведения электрического тока (рис. 1.4). К центрам продольных граней прикреплены так называемые холловские электроды, изготовленные в виде точечных контактов.

Рисунок 1.4. Типичная конструкция преобразователя Холла [5]

Традиционные датчики на эффекте Холла представляют собой одноосевые датчики магнитного поля. Одноосевой датчик - устройство, в котором влияние на ЭДС Холла оказывает только одна составляющая магнитного поля B_z , перпендикулярная плоскости датчика (Рисунок 1.5а). Но зачастую на практике возникает необходимость измерения трех составляющих магнитного поля B , что возможно осуществить с помощью трёхосевых преобразователей Холла (Рисунок 1.5б). [2]

Рисунок 1.5. Схематическое изображение холловского датчика: а) одноосевой планарный; б) трехосевой сенсор, состоящий из ориентированных одноосевых преобразователей [2]

Изготовление трехосевого датчика магнитного поля на основе трех одноосевых представляет собой последовательную сборку и ориентацию холловских элементов, например, на гранях куба, как показано на рисунке 1.6. Подобные решения не позволяют существенно уменьшать габаритные размеры датчика. Кроме того, в промышленном производстве необходима технология одновременного создания трехосевого датчика в одном технологическом процессе, а не последовательная сборка. [2]

Рисунок 1.6. Схематическое изображение коммерческого трехосевого холловского датчика (HE444 Ultra Stable 3D Hall Sensor) [3]

В работе [4] экспериментально показано, что, используя явление самосворачивания напряжённых плёнок, можно изготовить структуры, содержащие двумерный электронный газ на цилиндрической поверхности, и снабдить их электрическими контактами в холловской конфигурации (рис 1.7). Измерения в магнитном поле подтвердили, что значение холловской ЭДС определяется локальным значением нормальной к поверхности компоненты вектора магнитного поля в области между парой холловских контактов.

Рисунок 1.7. Холловский мостик, свернутый в микротрубку: б) плоская и с) изогнутая мезоструктура [4]

Из вышесказанного следует, что если расположить две пары потенциальных контактов холловского мостика на цилиндрической поверхности (рис. 1.8), то измеряемые холловские ЭДС будут пропорциональны двум взаимно ортогональным компонентам вектора магнитного поля B_x и B_z . Преимуществом такого двухосевого датчика является возможность локального измерения сразу двух компонент вектора магнитного поля на расстоянии равном радиусу микротрубки (~ 10 мкм). [2]

Рисунок 1.8. Схематическое изображение: а) плоского и б) изогнутого ХОЛЛОВСКОГО МОСТИКА.

В работе [2] был разработан и исследован трехосевой холловский датчик. Эта работа базируется на работе [3], результаты которой описаны выше.

Добавив вторую трубку с тонкоплёночным чувствительным элементом, ось которой перпендикулярна оси первой, можно измерить и третью компоненту

вектора магнитного поля B_y (рис. 1.9). Таким образом, система из двух микротрубок с чувствительными холловскими элементами позволит одновременно и локально проводить измерения трех компонент вектора магнитного поля в пространстве. [2]

Рисунок 1.9. Холловские датчики, свернутые в трубки: а) плоская и б) изогнутая литографически подготовленная мезоструктура.

Такой метод создания трехосевых холловских датчиков полностью совместим с планарной технологией, используемой при производстве интегральных схем. Как следствие, возможно размещения на одном чипе с активным чувствительным элементом схем обработки сигнала (усиление, фильтрация шумов и т.п.), а также изготовление массивов одинаковых трехосевых датчиков для измерения пространственного распределения магнитного поля и его градиента. [2]

1.4. Топология современных сенсоров

Элемент Холла может быть реализован в стандартных процессах производства интегральных схем, таких как биполярные или КМОП-технологии. Элементы Холла, созданные на основе КМОП-технологии, имеют высокую надежность, малые размеры, низкую себестоимость и совместимы с другими КМОП-элементами. Обычно КМОП-совместимые элементы Холла формируются в кармане n-типа. [6]

Элемент Холла фактически представляет собой полевой транзистор, или иначе pinch-резистор, зажатый с двух сторон p-n переходами. Такая структура является наиболее устойчивой к зарядам на границе раздела кремний-окисел [9], так как не касается ни с одной стороны окисла и поэтому не подвергается воздействию накопленного заряда в окисле. [6]

На X-FAB существует более десятка КМОП-технологий с проектными нормами от 0.18 мкм до 1 мкм. В результате анализа этих технологий было выяснено, что для создания такого элемента Холла подходят 4 технологии: XT018, XC06, XT06 и XH035. [9]

В работе [6] представлено исследование элемента Холла прямоугольной формы, формируемого в рамках КМОП-технологии X-FAB с проектными нормами 0.18 мкм XT018 - 0.18 мкм HV SOI CMOS в составе микросхемы с линейным выходом.

Параметры структуры элемента Холла исследуемой в работе [6] представлены в таблице 2.

Таблица 2. Параметры структуры элемента Холла исследуемой в работе [6]

Наименование слоя	Поверхностное сопротивление R_s , Ом/кв. (для подложки удельное сопротивление ρ , Ом-см)	Глубина залегания x_j , мкм
p-Sub (подложка)	100	
nWell	1080 (под STI)	1.5
P+	135	0.2
n+	62	0.2
STI		0.4

На рисунке 1.10а показана схематически топология элемента Холла, а на рисунке 1.10б показана структура элемента Холла в сечении 1. На топологии слой DTI и BOX для упрощения не показаны. [6]

Рисунок 1.10. Топология (а) и структура (б) элемента Холла:

L и W – соответственно, длина и ширина элемента Холла; S – исток; D – сток; G – затвор; $H1$ и $H2$ – холловские контакты; STI , DTI и BOX – диэлектрические изолирующие слои.

В работе [16] представлены результаты 3D-моделирования датчика Холла, реализованного в стандартной высоковольтной КМОП-технологии, с помощью программных средств Silvaco и ISE TCAD. На рисунке 1.11. изображен двухмерный профиль легирования, а на 1.12 распределение плотности тока в середине датчика структуры Холла.

Рисунок 1.11. Профиль легирования в середине датчика структуры Холла
через контакты C3 и C4 [16]

Рисунок 1.12. Плотность тока в поперечном сечении через контакты C3 и C4
при $B = 2 \text{ Тл}$ и $V_{IN} = 4 \text{ В}$ [16]

В работах [7,8] представлено исследование полевых датчиках Холла на основе структуры кремний на изоляторе (КНИ).

Рисунок 1.13. Топология (а) и поперечное сечение (б) элемента ПЭХ:
1,2 – токовые электроды; 3, 4 – электроды для измерения ЭДС Холла; 5 –
электрод верхнего затвора; 6 – $n\text{-Si}$ рабочий слой (тело); 7 – омические
контакты ($n \pm Si$); 8 – SiO_2 ; 9 – подложка ($n - Si$); 10 – Al пленка; 11 –
верхний затвор; 12 – нижний затвор

В работе [2] предложен способ создания трехосевых датчиков магнитного поля на основе пары микротрубок с использованием эпитаксиальных пленок $InGaAs/AlGaAs/GaAs$. Использование многослойной гетероструктуры, выращенной методом молекулярно-лучевой эпитаксии и содержащей ряд

функциональных слоев (рис. 1.14), позволило решить две важнейших задачи: 1) обеспечить высокую чувствительность холловского датчика; 2) обеспечить возможность контролируемого сворачивания микротрубок.

δ-Si AlGaAs	30 nm
i-GaAs	13 nm QW
δ-Si AlGaAs	35 nm
i-GaAs	20 nm
i-InGaAs	20 nm напряженный слой
i-AlAs	10 nm жертвенный слой
GaAs (001) подложка	

Рисунок 1.14. Схематическое изображение профиля используемой в работе [2] напряженной эпитаксиальной гетероструктуры

Чувствительный элемент представлен GaAs квантовой ямой шириной 13 нм, находящейся в обкладках тройного твердого раствора AlGaAs. В AlGaAs внедрены δ -слои кремния, которые являются поставщиками электронов в квантовую яму GaAs. Локализации электронного газа в квантовой яме GaAs обусловлена тем, что потенциальная энергия электронов в квантовой яме меньше, чем в остальных слоях гетероструктуры. Использование спейсерных слоёв AlGaAs позволяет уменьшить рассеяние на ионизованной примеси и увеличить подвижность электронов. Таким образом, использование в качестве чувствительного элемента квантовой ямы GaAs, содержащей двумерный электронный газ, позволяет добиться большей чувствительности к магнитному полю по сравнению с использованием объемных слоев полупроводника [2].

Кроме того гетероструктура содержит сжатый слой $In_{0.8}Ga_{0.82}As$ толщиной 20 нм, который при селективном удалении жертвенного слоя AlAs (10

нм) будет инициировать сворачивание освобожденной от связи с подложкой пленки в трубку свиток. [2]

Учет анизотропии механических свойств и использование литографических методов позволяет контролировать направление сворачивания и задает форму оболочки. Сворачивание напряженной гетеропленки происходит в процессе ее отделения от подложки. [2]

1.5. Выбор материалов для активной области

Гальваномагнитные эффекты сильнее всего выражены в полупроводниках только с электронной или только дырочной проводимостью из которых и изготавливаются гальваномагнитные преобразователи. [1]

Для изготовления элементов Холла наиболее широко используются: кремний (Si), арсенид галлия (GaAs), арсенид индия (InAs) и антимонид индия (InSb). Элементы Холла на основе GaAs, InAs и InSb обладают высокой подвижностью носителей заряда и позволяют получить максимальное напряжение Холла. При воздействии магнитного поля с индукцией 500 Гаусс для элементов Холла на основе GaAs напряжение Холла доходит до 110 мВ при напряжении 6 В. Для элементов Холла на основе InAs напряжение Холла доходит до 130 мВ при напряжении 3 В. Максимальное напряжение Холла достигается для элементов Холла на основе InSb (до 370 мВ при напряжении 1 В) [2]. Однако все эти элементы Холла являются гораздо более дорогими по сравнению с элементами Холла на кремнии. Кроме того, они изготавливаются в дискретном исполнении. [9]

В таблице 1 приведены основные характеристики некоторых типов датчиков Холла изготовленных из различных материалов. [1]

Таблица 1. Основные характеристики некоторых типов датчиков Холла [1]

Тип	Материал	Размеры чувствительного элемента, мм	Номинальный ток, мА	Сопротивление, Ом		Удельная чувствительность, В/(АТл)
				токовой цепи	выходное	
X-500	Фосфид индия	0,8 x 0,5 x 0,1	100	0,7	7	0,6...1
X-114	Германий	8 x 4 x 0,25	50	18	30	8...12
ДХК-7С	Кремний	12 x 6 x 0,2	20	500	1000	45
X-200	Арсенид индия	0,8 x 0,5 x 0,1	130	0,5	5	0,6...1,3

1.6. Расчеты параметров датчика

Важнейшей характеристикой датчиков Холла является чувствительность к магнитному полю. Различают относительную и абсолютную чувствительности холловских датчиков. Абсолютная чувствительность S_A и определяется как изменение выходного (холловского) напряжения от магнитного поля: [2]

$$S_A = \frac{dV_H}{dB} = \frac{R_x I}{d} = \frac{I}{q * p * d} = \frac{I}{q * n_{2D}} \quad (1.12)$$

где: V_H – холловское напряжение;

B – индукция внешнего магнитного поля;

I – ток смещения;

d – толщина датчика;

p – концентрация носителей заряда;

n_{2D} – концентрация двумерных электронов.

Единица измерения абсолютной чувствительности - $\left[\frac{В}{Тл} \right]$. Из выражения (4.1) видно, что абсолютная чувствительность обратно пропорциональна n_{2D} и прямо пропорциональна I . Таким образом, уменьшением концентрации носителей заряда и увеличением подвижности можно добиться увеличения абсолютной чувствительности датчика. [2]

Относительная чувствительность S_I представляет собой абсолютную чувствительность, нормированную на ток, протекающий через холловский датчик, и измеряется в $\left[\frac{Ом}{Тл} \right]$:

$$S_I = \left| \frac{S_A}{I} \right| = \left| \frac{1}{I} * \frac{dV_H}{dB} \right| = \left| \frac{1}{q * p * d} \right| = \left| \frac{1}{q n_{2D}} \right| \quad (1.13)$$

Температурная стабильность чувствительности датчиков на эффекте Холла определяется величиной температурного изменения концентрации носителей заряда в датчике. Например, для датчиков на основе собственных узкозонных полупроводников типа $InAs$ концентрация носителей заряда сильно зависит от температуры и температурный коэффициент чувствительности достигает $-\frac{2\%}{^{\circ}C}$, что ограничивает их практическое применение. Использование

дельта легированных гетероструктур с квантовой ямой, содержащей двумерный электронный газ, позволяет добиться высокой температурной стабильности датчиков в широком диапазоне температур от $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и вплоть до $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$. [2]

В работе [14] было проведено приборно-технологическое моделирование горизонтальных и вертикальных КМОП-структур датчика Холла. Исследованы зависимости напряжения Холла от величины и угла отклонения вектора индукции магнитного поля, а также зависимости чувствительности от температуры.

На рисунке 1.15 представлены зависимости напряжений Холла V_X , V_Y и V_Z от индукции приложенного магнитного поля B , полученные в работе [14]. Напряжение питания $V_{\text{пит}}$ составляет $3,3\text{ В}$. Нелинейность выходных характеристик в интервале от 0 до $0,3\text{ Тл}$ составляет не более $0,4\%$, а в интервале от 0 до $1,0\text{ Тл}$ не превышает $1,0\%$. Сравнительный анализ показывает, что напряжение Холла имеет различные значения в зависимости от направления: $V_X = 88\text{ мВ}$, $V_Y = 47\text{ мВ}$ и $V_Z = 110\text{ мВ}$ при индукции магнитного поля $B = 1,0\text{ Тл}$.

Рисунок 1.15. Зависимости напряжений Холла V_X , V_Y и V_Z от индукции приложенного магнитного поля B [14]

На рис. 1.16 представлены зависимости напряжений Холла от угла отклонения β при ориентации вектора индукции магнитного поля $B = 0,1\text{ Тл}$

вдоль поверхности магнитометра (угол $\alpha = 0$ рад), полученные в работе [14]. Из представленных материалов видно, что каждому углу β соответствует уникальный набор значений напряжений Холла V_X и V_Y .

Рисунок 1.16. Зависимости напряжений Холла V_X , V_Y и V_Z от угла отклонения β

Наименьшее магнитное поле, которое может быть измерено с помощью датчика, определяется чувствительностью и уровнем собственных шумов датчика. Одной из самых важных характеристик шума является спектральная плотность шума $S_N(f)$. Данная величина показывает, какая мощность шума сосредоточена в полосе 1 Гц на частоте f . Напряжение шума в интервале частот может быть выражено как интеграл от $S_N(f)$: [2]

$$v_N = \left(\int_{f_1}^{f_2} S_N(f) df \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.14)$$

Спектральную плотность шума в полупроводниковом датчике Холла можно представить в виде суммы трех основных видов шума:

$$S_N(f) = S_{NT}(f) + S_{VGR}(f) + S_{N\alpha}(f) \quad (1.15)$$

где: $S_{NT}(f)$ – спектральная плотность теплового шума;

$S_{VGR}(f)$ – спектральная плотность шума генерации-рекомбинации;

$S_{N\alpha}(f)$ – спектральная плотность фликер шума.

Частотная зависимость спектральной плотности шума имеет два характерных участка. На низких частотах преобладает фликер-шум, спектральную плотность которого можно представить в следующем виде: [2]

$$S_{N\alpha}(f) = \frac{\alpha_H * U^2}{N * f^\gamma} \quad (1.16)$$

где: α_H – безразмерный параметр Хуга;

U – напряжение, приложенное к холловскому мостику;

N – полное число носителей заряда в активной области;

γ – показатель степени близкий к единице.

На высоких частотах фликер-шум перестает доминировать. Спектральная плотность теплового шума, который связан с хаотическим движением носителей заряда, не зависит от частоты и определяется по формуле Найквиста: [2]

$$S_{NT}(f) = 4kTR \quad (1.17)$$

где: R – сопротивление образца.

Порог чувствительности в единичной полосе частот является минимальным уровнем магнитного поля, регистрируемым датчиком Холла, и зависит от величины шума эквивалентного магнитному полю. Частотный спектр шума эквивалентного магнитному полю $B_N(f)$ определяется как спектральная плотность шума, нормированная на абсолютную чувствительность, а, следовательно, зависит от концентрации n_{2D} и тока через образец: [2]

$$B_N(f) = S_{NT}(f)^{\frac{1}{2}} * S_A^{-1} = \frac{q * n_{2D} * S_{NT}(f)^{\frac{1}{2}}}{I} \quad (1.18)$$

Из выражения (4.7) видно, что если проводить измерения на высоких частотах, где доминирует тепловой шум, то увеличение тока через холловский мостик приведет к уменьшению порога чувствительности. Но важно учитывать, что значительное увеличение тока будет приводить не только к разогреву образца, но и к росту фликер-шума и шума генерации-рекомбинации и проявлению данных видов шума на высоких частотах. [2]

Максимальный рабочий ток рассчитывается по следующей формуле:

$$I_{max} = \sqrt{\frac{\alpha * S * \Delta T}{R}} \quad (1.19)$$

где: α – коэффициент теплопередачи $\left[\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}}\right]$;

S – площадь поверхности датчика;

R – входное сопротивление.

Зная, что $S = 2al$ и $R = \rho * \frac{l}{a*d}$, то выражение 4.8 примет вид:

$$I_{max} = a * \sqrt{2 * \alpha * \Delta T * \mu_p * \rho * d} \quad (1.20)$$

где: a – ширина датчика;

μ_p – подвижность носителей заряда;

ρ – удельное сопротивление материала;

d – толщина датчика.

Исходя из выражения 4.8 и 4.9 максимально детектируемое ЭДС Холла примет следующий вид:

$$V_{xmax} = \frac{I_{max} * B}{d} * R_x \quad (1.21)$$

1.7. Результат разработки сенсора структуры Холла

В результате проведенного анализа литературы, для изготовления датчиков Холла была выбрана планарная конструкция, выполненная по КМОП-технологии, представленной в работах [6,9,16]. Такая технология отработанный технологический цикл производства и зарекомендовала себя в различных промышленных применениях.

Чертеж разработанного сенсора структуры Холла представлен на рисунке 1.17, а его физические размеры в таблице 3.

Рисунок 1.17. Чертеж разработанного сенсора структуры Холла:

D – сток; S – исток; HL и HR – холловские контакты

Таблица 3. Физические размеры разработанного сенсора

Параметр	Обозначение на чертеже	Величина, мкм
Ширина сенсора	W	300
Длина сенсора	L	200
Ширина холловского контакта	a	10
Длина холловского контакта	b	10
Толщина сенсора	d	15

Разработанная топология сенсора (вертикальное сечение рис. 1.17) представлена на рисунке 1.18, а её параметры в таблице 4. В качестве материала активной области используется кремний Si легированный фосфором P .

Рисунок 1.18. Топология разработанного сенсора структуры Холла:

D – сток; S – исток; G – затвор; FOX – слой полевого окисла

Таблица 4. Параметры топологии разработанного сенсора

Наименование слоя	Поверхностное сопротивление R_s , Ом/кв. (для подложки удельное сопротивление ρ , Ом-см)	Глубина залегания x_j , мкм
p-Sub (подложка)	100	
deep nWell	2800	3.8
pWell	5800	0.8
p+	90	0.21
n+	85	0.17

В таблице 5 представлены параметры структуры разработанного сенсора.

Таблица 5. Параметры структуры разработанного сенсора

Параметр	Обозначение	Значение
Поверхностная концентрация примеси в активном слое n - типа	$N_{Sa}, \text{см}^{-3}$	$7 * 10^{15}$
Подвижность носителей заряда	$\mu, \left[\frac{\text{см}^2}{\text{В} * \text{с}} \right]$	1270
Толщин активного слоя	$h, \text{мкм}$	3

Для создания магнитного поля используется неодимовый магнит из сплава N42, параметры которого представлены в таблице 6.

Таблица 6. Параметры магнита

Параметр:	Обозначение	Значение
Диаметр	$d, \text{мм}$	6
Высота	$h, \text{мм}$	6
Остаточная магнитная индукция	$B, \text{мТл}$	1280 – 1320

Исходя из параметров разработанного сенсора и выбранного магнита становится возможным рассчитать его метрологические характеристики (табл. 7).

Таблица 7. Метрологические характеристики разработанного сенсора

Параметр	Обозначение	Значение
Напряжение питания	$U_{in}, В$	3.3
Ток питания	I, mA	1.1
Абсолютная чувствительность	$S_A, \left[\frac{В}{Тл} \right]$	351
Относительная чувствительность	$S_I, \left[\frac{Ом}{Тл} \right]$	297619

1.8. Принципиальная электрическая схема

Условно все датчики можно разделить на две большие группы: датчики с линейным выходом и датчики с логическим выходом. Датчики с линейным выходом обычно применяются для определения небольших перемещений, построения более сложных датчиков и работы в составе датчиков тока с гальванической развязкой. [10]

Линейные датчики магнитного поля на эффекте Холла состоят из полупроводникового элемента Холла, Стабилизатора питания, дифференциального усилителя и выходного каскада (рис. 1.19). В зависимости от модели датчика, выходной каскад представляет собой усилитель на биполярном транзисторе, включенном по схеме с открытым коллектором (PNP) или по двухтактной схеме (PNP+NPN). Выходное напряжение этих датчиков находится в линейной зависимости от величины магнитного поля, которое в рабочей области может быть, как положительным (южный полюс магнита), так и отрицательным (северный полюс магнита). За пределами рабочей области датчик входит в насыщение. В отсутствии внешнего магнитного поля напряжение на выходе равно половине напряжения питания. Размах выходного напряжения и чувствительность датчиков находятся также в линейной зависимости от напряжения источника питания (пропорциональный выход). Датчики характеризуются высокой нагрузочной способностью, линейной характеристикой преобразования в рабочем диапазоне магнитных полей, широким диапазоном рабочих температур и питающих напряжений, долговременной стабильностью параметров и малым током потребления. [10]

Рисунок 1.19. Принципиальная схема включения датчика Холла с линейным выходом [10]

Датчики с логическим выходом обычно применяются для определения наличия какого-либо ферромагнитного объекта в поле «обзора датчика». В отличие от линейных датчиков магнитного поля выход этих приборов, в зависимости от величины приложенного магнитного поля, принимает всего два состояния: высокий и низкий уровень. Выходной сигнал конвертируется из линейного с помощью триггера Шмидта (рис. 1.20). [10]

Рисунок 1.20. Принципиальная схема включения датчика Холла с логическим выходом

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе продемонстрирована возможность создания сенсора углового положения на основе эффекта Холла. Предложенная методика позволяет получить компактную и в то же время простую сенсорную систему, на основе КМОП-структуры.

Разработанный сенсор позволяет детектировать величину магнитной индукции, производимой магнитом, прикрепленным к вращающейся системе, и преобразует их в ЭДС Холла, по величине которого можно судить о угловом положении вращающегося элемента. Кроме того, эти сигналы могут быть дополнительно обработаны с помощью электронных устройств для извлечения соответствующей информации, то есть частоты вращения.

Разработанный сенсор может функционировать в широком температурном диапазоне.

Установлено, что с помощью таких сенсоров, в зависимости от их конфигурации, возможно определить угловое положение по одной, двум и трем осям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Датчики: справочное пособие / В. И. Шарапов, Е. С. Полищук, Н. Д. Кошевой и др.. М.: Техносфера, 2012. 624 с.
2. Чесницкий А.В. Разработка и исследование магнитооптических и трехосевых холловских датчиков: автореф. дисс. канд. техн. наук / Институт физики полупроводников им. Ржанова Сибирского отдел. РАН, Новосибирск, 2018.
3. Datasheet // Linear High Precision 3D Analog Hall Sensor HE444. URL: <https://www.asensor.eu/onewebmedia/Datasheet-HE444X.pdf> (дата обращения: 16.11.2019).
4. Giant asymmetry of the longitudinal magnetoresistance in high-mobility two-dimensional electron gas on a cylindrical surface / A. B. Vorobev, K.-J. Friedland, H. Kostial и др. // Physical review. B, Condensed matter. 2007, DOI: 10.1103/PhysRevB.75.205309.
5. Щерба А. Магнитные энкодеры производства austriamicrosystems. Позиционирование магнита над корпусом микросхемы // Компоненты и технологии. 2008, вып. (№) 7. С. 50–52.
6. Исследование и моделирование интегрального элемента Холла / Ю. Горячкин, А. Однолько, М. Павлюк и др. URL: <https://www.milandr.ru/upload/iblock/f42/f425770f04d23a973ade6661532f1592.pdf> (дата обращения: 16.11.2019).
7. Королев М.А. Особенности функционирования полевого датчика Холла на основе КНИ структур, предназначенного для работы в телекоммуникационных сетях // Труды МФТИ. 2015, том 7, вып. (№) 3. С. 91–95.
8. Kozlov A.V. Mathematical Simulation of the Influence of the Doping Concentration on the Drain Current of an SOI Field-Effect Hall Sensor // Russian Microelectronics. 2016, Vol 45, вып. (№) 7. С. 447–450.
9. Горячкин Ю. Сравнительный анализ и моделирование интегральных элементов Холла, формируемых в рамках КМОП-технологии. URL:

<https://www.milandr.ru/upload/iblock/04b/04bf01ba41aa10437e8016486ff2ac58.pdf>
(дата обращения: 16.11.2019).

10. Маргелов А. Бесконтактные датчики положения на эффекте холла и магниторезистивном эффекте компании HONEYWELL // Новости электроники. 2005, вып. (№) 3. С. 11–17.

11. Технология Кремний На Изоляторе (КНИ) и ее разновидности. URL: <http://nauka.x-pdf.ru/17raznoe/589326-1-5-tehnologiya-kremniy-izolyatore-kni-raznovidnosti-osnovnie-preimuschestva-tehnologii-kni-pri-umenshenii-lineynih-raz.php> (дата обращения: 16.11.2019).

12. Транзисторы технологии кремний-на-изоляторе». URL: <https://poznayka.org/s4183t1.html> (дата обращения: 16.11.2019).

13. Школа электрика // Энкодеры - датчики угла поворота. URL: <http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/1765-jenkodery-datchiki-ugla-povorota.html> (дата обращения: 16.11.2019).

14. Интегральный трехмерный магнитометр на основе датчиков холла, изготовленный по стандартной КМОП-технологии / Дао Динь Ха, В. С. Волчѐк, М. С. Баранова и др. // Доклады БГУИР. 2016, вып. (№) 7(101). С. 167–171.

15. Интегральные датчики Холла компании Honeywell. URL: <http://beriled.biz/data/files/hall.pdf> (дата обращения: 16.11.2019).

16. Nebojsa Jankovic. Simulation and Modeling of Integrated Hall Sensor Devices // Proceedings of Small Systems Simulation Symposium. 2012, вып. (№) 4. С. 85–92.